

**GEOGRAFIK AXBOROT TIZIMI DASTURLARI ASOSIDA YER
UCHASTKALARINI XATLOVDAN VA DAVLAT RO'YXATIDAN
O'TKAZISH ISHLARINI TAKOMMILASHTIRISH**

Muxammadiyeva Muxlisa Malikovna

Samarqand davlat arxitektura qurilish instituti

101 Kadastr yunalishi magistranti

Annotatsiya: Hozirgi kunda respublikamiz oldida turgan eng muhim vazifalardan biri mavjud yer va ko'chmas mulklardan samarali foydalanishni tashkil etish hisoblanadi. Ko'chmas mulk kadastrida raqamli kadastr xaritalari muhim o'rin tutadi, chunki u ko'chmas mulkni ro'yxatga olishda tasdiqlovchi grafik hujjat hisoblanadi. Yer va ko'chmas mo'lk kadastr tadbirlarini bajarishda foydalanilayotgan plan va xaritalarda tasvirlangan joyning tez o'zgarishi ularning mazmunini doimiy ravishda yangilab turishni talab qiladi.

Kalit so'zlar: geografik axborot, xatlov, ro'yxatdan o'tkazish, grafika, yer.

KIRISH

Yer kadastrini informatsion asosini tuzishni ta'minlovchi, joydagi yer kadastr ishlarini asosiy xillari bo'lib, yer inventarizatsiyasi va kadastr kartografiyasi sanaladi. Bu ishlar bir-biridan ajralmaydi, ular uchun kiritiladigan ma'lumotlar umumiy, inventarizatsiya va kadastr kartografiyasi ishlari tarkibiga kiruvchi ayrim dala ishlari bir vaqtda olib borilishi mumkin. Joyning inventarizatsiyasi va kadastr kartografiyasi bo'yicha ishlarning natijalari kadastr xaritalari va yozma inventarizatsion materiallar shaklida ko'rsatiladi. Tuman yer kadastr xaritasi, aholi punkti va yer uchastkasining planlari grafik hujjatlar bo'lib, ular yer uchastkasining joylashgan o'rnini, maydonlari, chegaralarini, erlarni baholash zonalarini, suv manbalarini, yer uchastkasida joylashgan binolar va inshootlarni aks ettirish, shuningdek kadastrga doir tegishli tavsiflar olish maqsadida tuziladi hamda ularga tuzatishlar kiritiladi. Yer kadastr xaritalari va planlari axborotlarni ifoda qilishning

an'anaviy vositalari (qog'oz, plastik) yordamida ham raqamli xaritalar yordamida ham tuziladi

ADABIYOTLAR SHARHI

Respublikamiz mustaqillikka erishgandan keyin iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, madaniy va boshqa yunalishlardagi muammolarni hal qilish yo'lida dadil qadam qo'yilmoqda. Shu jumladan, barcha sohalar kabi geodeziya, kartografiya, kadastr sohalariga ham e'tibor qaratilmoqda. Keyingi yillarda kartografiya sohasida xarita yaratishning qog'oz ko'rinishidan elektron raqamli ko'rinishiga o'tish, ya'ni grafik axborot tizimidan foydalangan holda xarita yaratishning kompyuterli texnologiyasi, jadal sur'atlar bilan tarraqiy etmoqda. Ma'lumotlarning ko'plab turlarini vaqt o'tishi bilan tez-tez o'zgarib turishi, oddiy usulda tuziladigan qog'ozli xaritadan foydalanishni ancha qiyinlashtirib yubormoqda. Respublikamiz miqyosida yagona geoaxborot tizimlarini yaratish zaruriyati allaqachon tug'ilgan edi. Bunda turli avtomatlashgan boshqaruv, usullar, algoritmlar, dasturlar va texnologiyalarni mavzuli xarita va boshqa ma'lumotlarni raqamli, yoki elektron ko'rinishga keltirish bilan bog'liq bo'lgan masalalar echimiga e'tibor qaratish ustuvor yo'nalish deb olingan. Elektron xaritalar infratuzilmasi oxirgi paytlarda yaratilayotgan raqamli xaritalarni ishlab chiqishga asoslanadi. Elektron xaritalarni yaratish jarayonida dala va kameral sharoitdagi ishlar amalga oshiriladi. Dala sharoitida geodeziya ishlari va elektron xaritalarni yaratish uchun ko'plab xorijiy firma va kompaniyalarning maxsus vositalaridan foydalaniladi¹.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Shu o'rinda zamonaviy (GAT) – bu ko'p miqdordagi grafikli va mavzuli ma'lumotlar bazasiga ega bo'lgan, baza asosida ish bajarish imkoniyati mavjud modeli va hisobli funksiyalar bilan birlashgan, fazoviy ma'lumotlarni kartografik shaklga aylantirish, turli xulosalar chiqarish va monitoring ishlarini amalga oshiradigan avtomatlashgan tizim deb qaraladi.

Hozirgi kunda aniqlik darajasi yuqori bo'lgan kosmik va aerosur'atlardan ishlab chiqarishda keng foydalanilgan holda, raqamli kadastr kartalarni yaratish

¹ A.A. Mirzaev "Zamonaviy Geodezik Asbobshunoslik" O'quv Qo'llanma Samaraqnd – 2010

texnologiyasi yo‘lga qo‘yilib sohadagi ishlar muntazam ravishda takomillashtirilib borilmoqda.

Aerosur‘atga olish ishlarini o‘tkazish uchun maxsus tayyorlangan samolyot yordamida belgilangan balandlikda uchgan holda, ma‘lum bir hudud aerosur‘atga olinadi. Ushbu aerosur‘atlar qayta ishlanib, fototarxlar yaratiladi va fototarxlar dala qidiruv partiyalari mutaxassisleri tomonidan dalaga (joyiga) chiqqan holda deshifrovka qilindi. Deshifrovka qilish jarayonida aerosur‘atda aks etgan va yuzasidagi barcha elementlarni, xarita ko‘rinishida chizib chiqiladi. Yerni deshifrovka qilish yo‘li bilan aniqlik darajasi yanada oshirilgan fototarxlar skanerlash yo‘li bilan kompyuterlarga ko‘chirib o‘tkazilib, dunyoning etakchi geaxborot texnologiyalaridan ESRI kompaniyasining “ArcGIS” dasturi orqali chizish ishlari amalga oshiriladi².

Xaritani kompyuter texnologiyasida chizishning afzalligi shundaki, chizilayotgan xaritani o‘z miq‘yosiga nisbatan bir necha marotaba kattalashtirib olish, ranglarni aniqligi, yaratilayotgan har bitta e‘lement (chiziq, nuqta, maydon)ga ma‘lumot kiritish, xaritaning cheklanmagan holda nusxalarini chiqarish, eskirgan ma‘lumotlarni yangilash, istalgan masshtabda ishlash, yer maydonlari (konturlari)ni maskur dastur orqali hisoblash va Excel dasturiga o‘tkazish kabi imkoniyatlar mavjud.

Bundan ko‘rinib turibdiki, yaratilayotgan xaritalarning ma‘lumot va aniqlik darajasi yuqori bo‘ladi. Raqamli xaritalarni yaratishni afzalligi quyidagilardan iborat:

- yer kadastru maqsadlari uchun xaritalar ishlab chiqish;
- yer egalari, yerdan foydalanuvchilar va ijarachilarni turli masshtabdagi xaritalar bilan ta‘minlash;
- xarita yaratish jarayonining eski uslubga nisbatan tezkorligi;
- ma‘lumotlarni solishtirish imkoniyatini mavjudligi;
- iqtisodiy jihatdan afzalligi va vaqtning tejamligi.

XULOSA VA MUNOZARA

² Norxo‘jaev K. Injenerlik geodeziyasi. - Toshkent.: O‘kituvchi, 1984.

Shunday qilib, ob'ektlar, yer maydonlarini kadastr xaritasidagi ob'ektlar joylashuvi aniqligini ko'rsatilishi masshtab va kadastr s'yomkasi usuli bilan aniqlanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. A.A. Mirzaev "Zamonaviy Geodezik Asbobshunoslik" O'quv Qo'llanma Samarqand – 2010
2. Izmaylov R.B., Vixorev V.B. "Geodezicheskie razbivochnye raboty" Moskva 2008 g.
3. Neelov V.A. Qurilish montaj ishlari. Toshkent: O'qituvchi, 1989.
4. Quziboev T. Geodeziya. – Toshkent: O'qituvchi, -1975.
5. Norxo'jaev K. Injenerlik geodeziyasi. - Toshkent.: O'kituvchi, 1984.